

Cuestiones legales en el uso de las redes sociales por empresas

Dr. Alberto de Nova Labián

Doctor en Derecho

1. Introducción

Las redes sociales se han constituido en los últimos años en toda una revolución en la forma de interactuar que tienen los individuos a través de Internet. Este fenómeno se ha dado principalmente entre los más jóvenes, para los cuales se han convertido en una herramienta de comunicación, que ha llegado a sustituir, en muchos casos, al propio correo electrónico.

El éxito de las redes sociales proviene de la posibilidad de compartir información de uno mismo, como pueden ser fotos, vídeos, comentarios, etc., con cualquier persona, o crear grupos de usuarios, con los que interactuar.

Esta revolución en las comunicaciones no ha pasado desapercibida para las empresas, como no podía ser de otro modo. Y ahora son muchas las que crean sus propios grupos en las redes sociales, con la intención de generar comunidades de usuarios, interactuar con ellos, y dar a conocer sus productos de una forma más dinámica.

Sin embargo, cuando nos salimos del ámbito personal y entramos en el uso de estas redes sociales con fines comerciales, esto implica la observancia de las normas de protección de datos y del comercio electrónico entre otras, lo cual no siempre es suficientemente conocido por las empresas.

Por ello, en el presente artículo se pretenden recoger los criterios básicos del cumplimiento normativo que las empresas deben tener en cuenta en el uso de redes sociales con fines comerciales, para lo cual tomaremos como ejemplo algunas de las principales, como son Facebook, Twitter y LinkedIn, con las particularidades que presenta cada una de ellas.

2. Protección de datos

Al ser habitualmente uno de los temas más críticos, comenzaremos con el análisis de las implicaciones jurídicas en materia de protección de datos, que tiene el uso de las principales redes sociales.

Aunque es posible registrarse en determinadas redes sociales como una empresa, en lugar de como una persona física, lo habitual es que los usuarios de las mismas sean personas físicas.

- Facebook: permite el registro como persona física o empresa.
- Twitter: no hace distinción y solo requiere un nombre de usuario y una cuenta de correo electrónico.
- LinkedIn: solo permite el registro de personas físicas, requiriendo un nombre y apellidos.

De este modo, cuando una empresa crea un perfil en una red social y empieza a captar seguidores, así como cuando crea un “Grupo”, se produce un tratamiento de los datos de los “seguidores”, “amigos”, “contactos”, etc., con los que se genera dicha vinculación. Y esto supone que la empresa se convierte en un “responsable del tratamiento” de dichos datos. Siendo esto así por varios motivos:

- Porque los datos de identificación de usuarios de las redes sociales, suele coincidir habitualmente con su nombre y apellidos, además de otra información adicional, como cuenta de correo electrónico, entre otros. Por lo cual son datos de carácter personal, conforme recoge el art. 5.1.f RD 1720/2007.

- Porque al ser una empresa la que realiza el tratamiento de dichos datos, no está amparada por la exclusión de la aplicación de la normativa de protección de datos, de los tratamientos realizados por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas (art. 4 a), RD 1720/2007). Por lo cual se ve sometida a su observancia y cumplimiento.
- Porque la empresa al realizar esta actividad está llevando a cabo un “tratamiento” de dichos datos de otros usuarios. Y esto es así porque, a raíz de la Sentencia de 6 de noviembre de 2006, Asunto C-101, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el conocido como Caso Lindqvist, se determinó que *“la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o por otros medios, como su número de teléfono o información relativa a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones, constituye un «tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46”*.

Una duda que se podría plantear al respecto es, si en el caso particular de LinkedIn, los datos de los usuarios tendrían la consideración de datos de carácter personal, dado que esta red social se configura como una red de contactos “profesionales”. Pues bien, la única forma de que estos datos de usuarios no tuvieran dicha consideración, sería que consistieran únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales, en cuanto datos de personas físicas que prestan sus servicios en una empresa. O que dichos datos se refirieran a empresarios individuales, haciéndose referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros (art. 2, RD 1720/2007).

Sin embargo, LinkedIn se configura como un directorio profesional de personas que muestran sus perfiles laborales, con independencia de que en casos particulares estas puedan actuar como personas de contacto de sus respectivas empresas. Por lo cual, considero que hay que entender que sí se trata de datos de carácter personal. Cuestión distinta sería si se tratara de un directorio empresarial, en el que los usuarios fueran las empresas, y los datos de personas físicas figuraran como personas de contacto de dichas empresas, en cuyo caso, estos datos estarían excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos.

De este modo, la posición de la empresa que hace uso de las redes sociales con fines comerciales quedaría encuadrada dentro de la denominada “responsable del fichero”. Esta es una figura controvertida, ya que no viene diferenciada de la del “responsable del tratamiento”, ni en el texto de la Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante LOPD), ni en la del Reglamento que la desarrolla, sino que deriva de una diferenciación realizada por la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 16 de octubre de 2003 (posteriormente refrendada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2005), donde se recogía lo siguiente:

“Se desprende asimismo de los repetidos apartados del art. 3, como ya se ha manifestado, la diferenciación de dos responsables en función de que el poder de decisión vaya dirigido al fichero o al propio tratamiento de datos. Así, el responsable del fichero es quien decide la creación del fichero y su aplicación, y también su finalidad, contenido y uso, es decir, quien tiene capacidad de decisión sobre la totalidad de los datos registrados en dicho fichero. El responsable del tratamiento, sin embargo, es el sujeto al que cabe imputar las decisiones sobre las concretas actividades de un determinado tratamiento de datos, esto es, sobre una aplicación específica. Se trataría de todos aquellos supuestos en los que el poder de decisión debe diferenciarse de la realización material de la actividad que integra el tratamiento”.

Esta diferenciación de responsables del fichero y del tratamiento, ha sido igualmente asumida por la propia Agencia de Protección de Datos (Informe 0295/2009), quedando por tanto ambas figuras definidas del siguiente modo:

- Responsable del fichero: quien decide la creación del fichero y su aplicación, así como su finalidad, contenido y uso, siendo quien tiene capacidad de decisión sobre la totalidad de los datos registrados en dicho fichero.

- Responsable del tratamiento: es el sujeto al que cabe imputar las decisiones sobre las concretas actividades de un determinado tratamiento de datos, esto es, sobre una aplicación específica.

Por tanto, en el caso que estamos analizando, la figura del “responsable del fichero” le corresponderá al prestador del servicio, es decir, al titular de la propia red social. Y la figura del “responsable del tratamiento”, a la empresa usuaria de la misma.

El siguiente paso, por tanto, será determinar qué obligaciones se derivan del sometimiento a la LOPD para las empresas que realizan dichas actividades.

En primer lugar, nos encontramos con la obligatoriedad de cumplimiento del deber de información, recogido en el art. 5 LOPD y según el cual se debe informar a los contactos, entre otras cosas, del tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos, de los destinatarios de la información, y de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. E, igualmente, se debe informar sobre el ejercicio de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), en la medida en que sea posible ejercerlos en la red social en cuestión.

Este deber de información se puede cumplir incorporando dicha información en la página inicial del grupo de la red social o configurando un e-mail de bienvenida donde quede contemplado.

En el caso de Facebook, esta información se puede reflejar de manera sencilla en el apartado de “Información básica”, que es la que posteriormente se mostrará como “Información” del perfil de la cuenta de Facebook.

The screenshot shows the Facebook 'Información básica' settings page. On the left is a navigation menu with options like 'Tu configuración', 'Gestionar permisos', 'Información básica', 'Foto del perfil', 'Páginas destacadas', 'Marketing', 'Gestionar administradores', 'Aplicaciones', 'Móvil', 'Estadísticas', and 'Servicio de ayuda'. The main content area is titled 'Información básica' and includes the following fields:

- Categoría:** Compañías y Organizaciones (dropdown), Legal/Derecho (dropdown) [?]
- Nombre de usuario:** Para poder tener un nombre de usuario, tu página debe tener 25 fans como mínimo. [Más información](#)
- Nombre:** [input field]
- Fundación:** [input field]
- Dirección:** [input field]
- Ciudad o población:** [input field]
- Código postal:** [input field]
- Nota:** si añades una dirección válida, los usuarios podrán ver e indicar su visita en tu página a través de Lugares de Facebook.
- Información:** [input field]
- Descripción:** [input field]
- Misión:** [input field]
- Premios:** [input field]
- Productos:** [input field]
- Dirección de correo electrónico:** [input field]
- Teléfono:** [input field]
- Sitio web:** [input field]

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar cambios' and 'Cerrar'.

En el caso de Twitter, las opciones para incluir esta información resultan más limitadas, quedando prácticamente reducidas al apartado “Biografía”, el cual tiene además una limitación de 160 caracteres.

Imagen

Examinar...

Tamaño máximo 700k. JPG, GIF, PNG.

Nombre

Introduce tu nombre real para que la gente que conoces te reconozca.

Ubicación

¿En qué parte del mundo estás?

Sitio Web

¿Tienes una página web o un blog? Escribe la dirección aquí.

(También puedes hacer un enlace a Twitter desde tu sitio web)

Biografía

Acerca de ti en menos de 160 caracteres.

Guardar

Y por último, en el caso de LinkedIn, a la hora de crear un “Grupo”, y dentro de la información requerida, se encuentra un apartado denominado “Resumen”, donde ya viene previsto que se recoja la descripción del “Grupo” y su propósito, por lo cual parece oportuno que sea ahí donde se recoja la información requerida por la LOPD.

Logotipo: Tu logotipo aparecerá en el directorio y en las páginas del grupo.

Nota: sólo PNG, JPEG o GIF; tamaño máximo 100 KB

* Reconozco y acepto que el logotipo/imagen que estoy cargando no infringe los derechos de autor, marcas o derechos propietarios de terceras partes ni que viola las Condiciones de uso.

*** Nombre del grupo:**

Nota: No está permitido usar "LinkedIn" en el nombre del grupo.

*** Tipo de grupo:**

*** Resumen:** Introduce una breve descripción de tu grupo y su propósito. Tu resumen sobre este grupo aparecerá en el directorio de grupos.

*** Descripción:** La descripción completa de este grupo aparecerá en las páginas de tu grupo.

Además de este deber de información, existen una serie de obligaciones complementarias que deberían cumplir estas empresas:

- Establecer parámetros por defecto respetuoso de la intimidad.
- Informar y advertir a sus usuarios frente a los riesgos de atentado a la intimidad cuando transfieren datos a los prestadores de servicios.
- Recomendar a sus usuarios no poner en línea imágenes o información relativa a otras personas sin el consentimiento de estas.
- En la página inicial debería figurar un enlace hacia una oficina de reclamaciones, tanto para miembros como para no miembros, que cubra cuestiones de protección de datos.
- La actividad comercial debe ajustarse a las normas establecidas por la Directiva relativa a la Protección de Datos y la Directiva sobre la Protección de la Vida Privada en el Sector de las Comunicaciones Electrónicas.
- Establecer plazos máximos de conservación de los datos de los usuarios inactivos. Las cuentas abandonadas deben suprimirse.

Un tema controvertido es el de los menores de edad. Sin embargo, si la empresa no gestiona su propia red social, sino que se trata de un mero “responsable de tratamiento”, como es el caso que está siendo analizado, no aplicarían los criterios particulares de recabado del consentimiento a los menores de edad, ya que dicha responsabilidad recaería sobre el “responsable del fichero”, que es quien recaba los datos de los usuarios y los da de alta en la red social.

En cuanto a la posibilidad de realización de acciones comerciales dentro de las redes sociales, no existe ningún problema en relación con la normativa de protección de datos, siempre y cuando se haya cumplido con el deber de información anteriormente expuesto.

Esta obligación deriva del art. 45.1 RD 1720/2007, donde se prevé que, quienes realicen actividades con el fin de comercializar sus propios productos o servicios, solo podrán utilizar nombres, direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos se encuentren en uno de los siguientes casos:

- Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se refiere la letra j) del art. 3 LOPD y el art. 7 de este reglamento, y el interesado no haya manifestado su negativa u oposición a que sus datos sean objeto de tratamiento para las actividades descritas en este apartado.
- Hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento para finalidades determinadas, explícitas y legítimas, relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial,

habiéndose informado a los interesados sobre los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad.

En el caso que nos ocupa, es evidente que la red social no es una fuente accesible al público, por lo que, para tratar los datos de los “seguidores”, “amigos” o “miembros del Grupo” con esa finalidad comercial, es imprescindible *“informar a los interesados sobre los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad”*.

Sin embargo, si las acciones comerciales exceden la mera publicación de información sobre los productos o servicios de la empresa dentro del propio entorno de la red social y se extienden al envío de comunicaciones comerciales al correo electrónico de los usuarios, o a sus buzones privados, entonces nos encontraremos ante el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos, por lo que habrá que acudir a la Ley de la Sociedad de Servicios de la Información para determinar los criterios de cumplimiento de la misma, como se verá en el siguiente epígrafe.

Además, hay que tener presente que este análisis de la posición de “responsable de tratamiento” que adopta la empresa que hace uso de estas redes sociales con fines comerciales se ha realizado partiendo de la premisa de que no almacena ni gestiona la base de datos de los contactos. Ya que si la empresa decidiera hacer extracciones de estos datos, para hacer uso de los mismos fuera de la propia red social de la que se obtuvieron, entonces se convertiría no ya en un mero “responsable de tratamiento”, sino en un “responsable del fichero”, para lo cual debería cumplir previamente con el deber de información (art. 5 LOPD) y contar con el consentimiento previo de los titulares de los datos (art. 6 LOPD), además del cumplimiento del resto de obligaciones que impone la normativa de protección de datos a los “responsables de ficheros”, como es el registro del fichero ante la Agencia de Protección de Datos, entre otros. No siendo lícita dicha extracción y uso de datos, si no se cumpliera con dichos deberes de información y consentimiento previos a la extracción, con lo que se podría incurrir en una infracción grave, conforme al art. 44.3 LOPD, a la cual le corresponden sanciones de multa de 40.000 a 300.000 euros (art. 45.2 LOPD).

Y, por último, parece oportuno también aclarar que no se podrán usar, en ningún caso, los datos de terceros que figuren como “amigos” del contacto de la red social, ya que, como resulta evidente, ni han dado su consentimiento para formar parte del “Grupo” ni se ha cumplido con el deber de información previo.

3. Ley de la Sociedad de Servicios de la Información

Como ya se adelantaba en el apartado anterior, una cuestión relevante es el envío de comunicaciones comerciales a los correos electrónicos de los participantes en la red social, o a sus buzones de usuarios en esta propia red. El motivo es que este tipo de comunicaciones viene regulada en el art. 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (en adelante LSSI), donde se recoge de manera genérica la *“prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes”*, y ello sin distinción de que los destinatarios sean personas físicas o jurídicas.

En el caso de que la información comercial sea publicada en el “muro” de la red social o como “noticia”, “tweet”, “promoción”, “debate”, etc., considero difícil asimilarlo a un medio de comunicación electrónica equivalente al correo electrónico, por lo que, desde mi punto de vista, y a falta de un pronunciamiento judicial al respecto, o de la propia Agencia de Protección de Datos, entiendo que no le sería de aplicación la LSSI.

De este modo, para poder realizar el envío de mensajes comerciales a los contactos, ya sea a través de su e-mail o a través del sistema de mensajes de la red social, estos deberían haber sido previamente solicitados o expresamente autorizados por los destinatarios de los mismos (art. 21.1 LSSI). Lo que en la práctica implica recabar el consentimiento de los contactos, el cual, además de previo, deberá ser específico, inequívoco e informado.

Para ello, hay que tener en cuenta que en las redes sociales, previo a dar de alta una cuenta como usuario, es obligatorio aceptar unas Condiciones de Uso y la Política de Privacidad, por lo que resultaría oportuno analizarlos de manera particular para así poder determinar si se recaba un consentimiento por parte del usuario para recibir comunicaciones comerciales de otros usuarios de la red, ya que, en caso contrario, no se deberían realizar este tipo de comunicaciones por parte de la empresa.

En los casos concretos de las redes LinkedIn, Twitter, y Facebook, y habiendo analizado sus avisos legales, no queda recogido un consentimiento particular de los usuarios para recibir este tipo de comunicaciones, por lo que, a menos que la empresa articule un sistema para recabar dichos consentimientos, no sería posible realizar este tipo de comunicaciones comerciales.

Otro asunto relevante dentro de la LSSI es el de la responsabilidad que tienen los Prestadores de Servicio de la Sociedad de la Información. Así, según el art. 16 LSSI, relativo a la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, se establece lo siguiente:

“Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

- 1. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o*
- 2. Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos”.*

La cuestión que se deriva de esto es si la empresa usuaria de estas redes sociales con fines comerciales puede ser considerada como prestadora de servicios de la sociedad de la información, y, por tanto, está sujeta a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico.

La respuesta en este caso debe ser negativa. A pesar de que la empresa pueda tener la función de moderador o administrador de los “Grupos” o comunidades que pueda crear en las distintas redes sociales, no es quién presta el servicio de alojamiento o almacenamiento de datos por parte de los usuarios, no pudiendo en la mayoría de los casos ni tan siquiera eliminar los comentarios de otros usuarios, si no que se trata de un usuario más, que ha creado un “Grupo” en dicha plataforma. Por lo cual no tendrá la consideración de Prestador de Servicio de la Información, correspondiéndole esta responsabilidad al propio Facebook, Twitter o LinkedIn.

Sin embargo, en el supuesto de que la empresa en cuestión creara un entorno de red social propio, que le colocara en la posición de Prestador de Servicio, entonces sí aplicarían los criterios de responsabilidad del art. 16 LSSI anteriormente expuestos. A este respecto, parece oportuno hacer referencia a la Sentencia 316/2010 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 18 de mayo de 2010, donde en relación con un tema de responsabilidad por los comentarios publicados por un tercero en una página web, se revisan y matizan los criterios de responsabilidad de los Prestadores de Servicio.

De este modo, la Sentencia acude, en primer lugar, a la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, que regula (en la sección cuarta de su capítulo segundo) el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información. En particular, el art. 15, apdo. 1, niega la posibilidad de que los Estados miembros impongan a los prestadores de servicios “una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas” respecto del servicio de que se trata. A su vez, el art. 16 dispone que los Estados Miembros garantizarán que los prestadores de servicios consistentes en almacenar datos facilitados por el destinatario de los mismos no responden, cuando se ejercite una acción por daños y perjuicios, siempre que no tengan “conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito” y, en el caso de que tuvieran dicho conocimiento, cuando actúen “con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible”.

Al transponerse la citada Directiva al Ordenamiento Jurídico español, el art. 16 LSSI proclamó, como ya hemos visto, que los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización o, si es que lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Este concepto de “conocimiento efectivo” viene definido en el propio art. 16 LSSI, entendiéndose *“que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”*.

Pues bien, a pesar de esa definición restrictiva del conocimiento efectivo, que venía a limitarlo a los casos en que un órgano competente haya declarado la ilicitud del contenido, entendiendo por órgano competente a todo órgano jurisdiccional o administrativo que actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas, se han producido una serie de pronunciamientos judiciales que han venido a rebajar dicho nivel de exigencia respecto al conocimiento efectivo.

Así, nos encontramos la Sentencia 316/2010 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que interpreta el “conocimiento efectivo” en el sentido de que el Prestador de Servicio no conociera, ni pudiera razonablemente conocer, directamente o a partir de datos aptos para posibilitar la aprehensión de la realidad, que un contenido publicado por un tercero es ilícito.

De igual modo, la Sentencia 289/2010, de 20 de septiembre de 2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid, manifiesta que resulta excesivo vincular el conocimiento efectivo a una resolución judicial, por lo que establece la posibilidad de que pueda darse sin dicha resolución, pero para ello establece que deberá acreditarse pormenorizadamente, no bastando la mera sospecha o el indicio racional para probarlo. Y para esa concretización del conocimiento efectivo exige la colaboración del perjudicado.

De este modo, y no existiendo, por tanto, obligación previa de monitorizar o controlar los contenidos alojados por terceros, correspondería al titular de los derechos vulnerados poner en conocimiento del Prestador de Servicio dicho incumplimiento. Para lo cual parece razonable que, en el caso que nos ocupa, la empresa en cuestión que se configura como un Prestador de Servicio al gestionar su propia red social habilite un medio accesible y eficiente para que todos aquellos que consideren vulnerado alguno de sus derechos, por lo contenidos publicados por terceros en la red social, puedan ponerlo en conocimiento de la empresa que la gestiona.